

КОНСТИТУЦИЯВИЙ СУДДА МУРОЖААТЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ

Нурмаматова Ноила Дониёровна

Давлат бошқаруви ҳуқуқи факультети магистранти,

Тошкент давлат юридик университети

nurmamatovanoila@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6362736>

Аннотация: Мазкур тезисда Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судида мурожаатларнинг қай тартибда кўриб чиқилиши ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди томонидан ишларни кўриб чиқиш жараёнининг хорижий мамлакатлари билан фарқли ва ўхшаш томонлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: мурожаатни дастлабки тарзда ўрганиш, иш юритиш иштирокчилари, суд қарори, суд хулосаси, жамоатчилик эшитуви.

Конституциявий судда иш юритиш тартиби “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги қонун билан тартибга солинади. Аввало, Конституциявий судда иш юритиш юзасидан биринчи муҳокама қилиниши лозим бўлган масала бу Конституциявий судда масалаларни дастлабки тарзда ўрганиш бўлиб, Конституциявий суд мурожаат олинган кундан эътиборан етти кундан кечиктирмай уни ўрганишга киришиши, Конституциявий суднинг раиси келиб тушган мурожаатни ушбу Қонунда қўйилган талабларга мувофиқлиги нуқтаи назаридан дастлабки тарзда ўрганишни ва мурожаатни дастлабки тарзда ўрганиш натижалари бўйича хулоса тайёрлашни Конституциявий суднинг бир ёки бир нечта судьясига топшириши, мурожаатни дастлабки тарзда ўрганиш конституциявий суд ишларини юритишнинг мажбурий босқичи эканлиги, мурожаатни дастлабки тарзда ўрганиш натижалари юзасидан Конституциявий суд судьясининг (судьяларининг) хулосаси суд мажлисида маъруза қилиниши таъкидланган. Мурожаатни кўриб чиқиш учун қабул қилиш тўғрисида Конституциявий суд ажрим чиқаради. Ажримда иш бўйича маърузачи судья, ишни кўриш санаси, шунингдек ишни кўриш учун тайёрлаш билан боғлиқ бошқа масалалар кўрсатилади. Қабул қилинган ажрим ҳақида конституциявий суд ишларини юритиш иштирокчилари уч кунлик муддатда ёзма шаклда хабардор қилинади.

Хорижий тажрибадан, Россия Федерациясининг Конституциявий суд тўғрисидаги қонунига кўра, Россия Конституциявий судида иш юритиш коллегиялик, мустақиллик, ошкоралик, оғзаки иш юритиш, судда иш юритиш тили, суд мажлисининг узлуксизлиги, тарафларнинг рақобатдошлиги ва тенглиги каби принципларга асосланади. Шунингдек, бевосита Конституциявий судга келиб тушган аризани иш юритувга тайинлаш масаласига келсак, Россия Конституциявий судининг сессиялари Россия Федерацияси Конституциявий суди раиси томонидан чақирилади ва Россия Федерацияси Конституциявий суди мажлисида эшитиш учун ишларни тайинлаш тўғрисидаги қарор Россия Федерацияси Конституциявий суди томонидан ишларнинг давлат аҳамиятига ва мурожаатларни қабул қилиш тартибини ҳисобга олган ҳолда қабул қилинади.

Иккинчидан, Конституциявий суд ҳар бир мурожаатни ўз иш юритувига қабул қилиб ололмайди. Яъни, агар киритилган масалани ҳал этиш

Конституциявий судга тааллуқли бўлмаса, масала уни киритиш ҳуқуқига эга бўлмаган давлат органи ёки мансабдор шахс томонидан киритилган бўлса, илгари Конституциявий суд томонидан мурожаат предмети юзасидан қарор қабул қилинган бўлса ва у ўз кучида бўлса, Конституциявий суд қарорини қайтадан кўриб чиқиш асослари мавжуд бўлган ҳоллар бундан мустасно, Конституциявий суд кўриб чиқиш учун масалани қабул қилишни рад этади. Кўриб чиқиш учун масалани қабул қилишни рад этиш тўғрисида Конституциявий суднинг ажрими қабул қилинади. Бундан ташқари, Конституциявий судга киритилган мурожаат уни топширган орган ёки мансабдор шахс томонидан ишни суд мажлисида кўриб чиқиш бошлангунга қадар қайтариб олинishi мумкин. Киритилган масала қайтариб олинган ҳолларда иш бўйича иш юритиш тугатилади.

Шу ўринда, Россия Федерациясининг Конституциявий судида қандай масалалар кўриб чиқилишига келсак. Россия Федерацияси Конституциявий судида ишни кўриб чиқишга асос Россия Федерацияси Конституциявий судига ушбу Федерал Конституциявий қонун талабларига жавоб берадиган сўров, ариза ёки шикоят шаклида мурожаат қилишдир. Ишни кўриб чиқиш учун асос - бу қонун (қонун лойиҳаси), бошқа норматив ҳужжат, давлат органлари ўртасидаги шартнома, кучга кирмаган халқаро шартнома ёки Россия Федерациясининг Конституциясига тегишли халқаро шартнома қоидаларига асосланган давлатлараро органнинг қарорини ижро этиш имконияти масаласида топилган ноаниқлик ёки бу қарор Россия Федерацияси давлат қонун асосларига зид бўлиши, хорижий ёки халқаро (давлатлараро) суд (арбитраж)нинг Россия Федерациясига мажбуриятлар юклайдиган бир қарорини ижро этиш ушбу мамлакат қонунларига зид келиши, томонларнинг лавозим бўйича ваколатга эгалик тўғрисидаги масала ёки ваколатлар тўғрисидаги норма юзасидан келиб чиққан зиддият бўлиши мумкин.

Учинчидан, Конституциявий суд процесслари иштирокчилари доираси ҳам қонунчилик билан белгиланган бўлиб, тарафлар, гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар ва таржимонлар конституциявий суд ишларини юритиш иштирокчиларидир. Суд мажлисида Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қонунчилик палатаси Спикери, Сенат Раиси, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман), Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари — Бола ҳуқуқлари бўйича вакил, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси Раиси, Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши раиси, Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси, Бош прокурори, адлия вазири, Ҳисоб палатаси раиси ва Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил иштирок этиши мумкин. Улар кўриб чиқиладиган барча масалалар юзасидан ўз нуқтаи назарини баён этишга ҳақли.

Россия қонунчилигига кўра, томонлар, уларнинг вакиллари, гувоҳлар, экспертлар ва таржимонлар Россия Федерацияси Конституциявий судида жараённинг иштирокчилари ҳисобланадилар.

Россия Федерацияси Конституциявий судининг мажлислари ушбу Федерал Конституциявий қонунда назарда тутилган ҳоллардан ташқари очик тарзда ўтказилади. Ҳозир

бўлганлар учрашувнинг боришини ўз ўринларидан қайд этиш ҳуқуқига эга, шу билан бирга, Россия Федерацияси Конституциявий суди рухсати билан иштирокчиларга суд мажлисини кино ва фотография, видео ёзиш, жонли радио ва телевизион эшиттириш тарзида ёзиб олишига рухсат этилади. Мажлисни интернет ахборот ва телекоммуникация тармоғида эфирга узатишга Россия Федерацияси Конституциявий суди ташаббуси билан ёки Россия Федерацияси Конституциявий суди рухсати билан мажлисда иштирок этаётган шахсларнинг илтимосига биноан рухсат этилади. Радио эшиттириш тартиби Россия Федерацияси Конституциявий судининг қоидалари билан белгиланади. Россия Федерацияси Конституциявий суди раиси, Россия Федерацияси Конституциявий суди розилиги билан, Россия Федерацияси Конституциявий суди йиғилишида ҳозир бўлганларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида, мажлисда иштирок этиш учун ҳисобга олиш ҳужжатларини текшириш, шу жумладан, шахсий қидирув олиб бориш, текширув ўтказишга буюртма бериш мумкин. Суд залида ҳозир бўлганлар Россия Федерацияси Конституциявий судини ва унда қабул қилинган қоидалар ва тартибларни ҳурмат қилишлари ва суд мажлиси жадвалига риоя қилиш бўйича раислик қилувчининг буйруқларига бўйсунилари шарт. Россия Федерацияси Конституциявий суди мажлисида тартибни сақлаш Россия Федерацияси Конституциявий суди котибиятининг ваколатли ходимларига юклатилган бўлиб, уларнинг талаблари барча кишилар учун мажбурий ҳисобланади. Мажлисда тартибни бузган ёки раиснинг қонуний буйруқларига бўйсунмаган шахс огоҳлантирилгандан сўнг залдан чиқариб юборилиши мумкин. Раислик қилувчи, Россия Федерацияси Конституциявий судининг розилиги билан, агар у суд мажлисининг нормал боришига тўсқинлик қиладиган тартибни бузган бўлса, огоҳлантиришдан кейин жамоатчиликни суд мажлисидан чиқариб ташлаши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, суд мажлиси Конституциявий суднинг доимий жойлашган жойида ўтказилади. Агар Конституциявий суд зарур деб топса, суд мажлисини бошқа жойда ўтказиши мумкин. Конституциявий суд мажлисининг ўтказилиши юзасидан бошқа қоидалар оддий судларники билан бир хил. Конституциявий суд ишни кўриб чиқишда тарафларнинг, улар вакилларининг тушунтиришларини, гувоҳларнинг кўрсатмаларини, экспертларнинг хулосаларини, мутахассисларнинг фикрларини, конституциявий суд ишларини юритишнинг бошқа иштирокчиларининг чиқишларини бевосита эшитади, зарур ҳужжатларни ўқиб эшиттиради.

Судьяларда ва тарафларда бор бўлган ҳужжатлар, агар уларнинг мазмуни муҳокама жараёнида оғзаки баён қилинса, ўқиб эшиттирилмаслиги мумкин. Бироқ, агар судьялар ёки суд мажлиси иштирокчиларидан бирортаси уларнинг тўлиқ ёки қисман ўқиб эшиттирилишини қатъий талаб қилса, бундай ўқиб эшиттириш суд мажлисида раислик қилувчининг қарори билан амалга оширилиши мумкин. Конституциявий суднинг мажлиси ҳар бир иш бўйича, қоида тариқасида, узлуксиз ўтади, мажлис иштирокчиларига дам олиш учун ёки яқунловчи нутқларга тайёрланиш учун ажратилган вақт бундан мустасно. Тарафлардан бирининг илтимосига кўра бошқа тараф тақдим этган материалларни кўшимча ўрганиш учун, шунингдек мажлиснинг нормал давом этишига тўсқинлик қиладиган ҳолатлар пайдо бўлган ҳолларда суд мажлисида танаффус қилиниши мумкин. Барча иш материалларини текшириш тугалланганидан сўнг суд мажлисида раислик қилувчи ишни кўриб чиқиш тамомланганлиги ҳақида эълон қилади ҳамда

Конституциявий суднинг қарори қонун билан белгиланган муддатларда матбуотда эълон қилинишни маълум қилади. Агар Конституциявий суд қарорни ўқиб эшиттиришни зарур деб топса, суд мажлисида раислик қилувчи қарорни ўқиб эшиттириш жойи, куни ва вақтини маълум қилади.

Конституциявий суд иш юритувига хориж тажрибасига Франция Конституциявий Кенгашини ҳам мисол қилиб олишимиз мумкин. Конституциявий Кенгаш унга тақдим этилган аризалар бўйича эшитувлар ва мажлислар белгиловчи суд ҳисобланади. У қабул қилинишидан олдин бирор қонуннинг конституциявийлиги тўғрисидаги ишни кўриб чиққанида, фавқулудда бир ой ёки саккиз кун ичида Кенгаш қарорини қабул қилиши керак. Конституциявий масала бўйича ариза бўйича норманинг конституциявийлигини белгилаш юзасидан қарор қабул қилиши учун Кенгашнинг уч ойлик муддати мавжуд. Бу даврда тарафларга ўз кузатувларини ва шарҳларини тақдим этиш имконияти берилади. Кенгаш ялпи мажлисни доимий равишда кузатиб боради ва бошқаради. Унинг қарорлари ва хулосалари камида Кенгашнинг етти иштирокчиси томонидан (кворум тартибида) маъқулланиши лозим. Мунозаралар эълон қилинмайди. Ишларни тергов қилиш кенгаш аъзоси зиммасига юклатилиб, у маърузачи сифатида Кенгаш президенти томонидан тайинланади, аммо сайлов низолари бундан мустасно. Иш юритиш ёзма равишда олиб борилади ва тарафларга ўз тушунтиришларини айтиш ҳуқуқи берилади. Сайлов низолари билан боғлиқ ҳолларда, тарафлар уларнинг кўриб чиқилишини талаб қилиши мумкин ва Конституция устуворлиги билан боғлиқ ариза берилганда, жамоатчилик эшитуви ўтказилади.

Юқоридаги маълумотларга асосланган ҳолда айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди иш юритуви қўйи судлар иш юритуви билан деярли бир хил. Фақатгина, Конституциявий суд мажлисларида иштирок этувчиларнинг доираси фақатгина мансабдор шахслар билан қамраб олинади. Бундан ташқари, Конституциявий суднинг ҳар бир мажлисини маърузачи олиб боради, оддий судларда эса бу ҳолат юқори инстанцияларда кузатилади.

Хориж мамлакатларининг тажрибаси сифатида Россия ва Франция конституциявий иш юритуви Ўзбекистон конституциявий суд иш юритуvidан муружаатларни кўриб чиқиш муддатларида ва уларнинг иш турига қараб, муддатлар белгилаши жиҳатидан фарқ қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди тўғрисида”ги қонуни; ЎРҚ-687-сон 27.04.2021.

Российская Федерация
Федеральный Конституционный закон о Конституционном суде Российской Федерации, 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ.

https://www.legislationline.org/download/id/4474/file/France_Constitutional_Council_2013_en

